

Сердюк Р.Л.

Сумський державний педагогічний університет імені

А.С.Макаренка, м. Суми

**КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В
ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
COMMUNICATIVE TOLERANCE OF PERSONALITY IN AN
INCLUSIVE ENVIRONMENT AND WAYS OF ITS OPTIMIZATION**

The article examines communicative tolerance in the conditions of inclusive education. The work analyzes the components' of communicative tolerance and its structure. The meaning of communicative tolerance is studied. The importance of communicative tolerance and methods to increase it are studied.

Keywords: communicative tolerance, inclusion, inclusive education.

Пріоритетними завданнями навчання й виховання учнів в умовах інклюзії є створення найбільш сприятливого освітнього простору відповідно до потреб дітей із психічними та фізичними порушеннями згідно вимог сучасної системи освіти.

Комунікативна толерантність виступає особистісною характеристикою людини, що дозволяє конструктивно вибудовувати міжособистісні стосунки та взаємодію з учасниками освітнього процесу, є одним із показників його професійної компетентності. У психологічній науці комунікативна толерантність розглядається як багатовимірна характеристика, яка має складну структуру, що включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, емоційно-вольовий та поведінковий компоненти. Рівень розвитку комунікативної толерантності як риси особистості є показником психічного здоров'я та внутрішньої гармонії або, навпаки, дисгармонії особистості.

Л. Луценко (Л. Луценко, 2017) визначає комунікативну толерантність у дослідженнях як якість особистості, що виявляється у терпимості, безконфліктності, а також стійкості, довірливості та здатності спокійно та без роздратування приймати індивідуальні особливості інших людей.

Комунікативна толерантність у дослідженнях Л. Виготського (Виготський Л.В., 2019) розглядається як якість особистості, що виявляється у терпимості, безконфліктності, а також стійкості, довірливості та здатності спокійно та без роздратування приймати індивідуальні особливості інших людей

На думку В. Бойка (Бойко В.В. 1996), комунікативна толерантність – це характеристика ставлення особистості до людей, що показує ступінь переносимості нею непримних чи неприйнятних, на її думку, психічних станів, якостей та вчинків партнерів щодо взаємодії.

Комунікативна толерантність особистості, виходячи з поглядів В. Бойка, виявляється у здатності до встановлення партнерських відносин з

усіма учасниками освітнього процесу, побудови діалогу, уміння запобігати та конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, розуміти думку, позицію співрозмовника;

- комунікативна толерантність показує, як особистість переносить суб'єктивно небажані, неприйнятні їй індивідуальні особливості інших, негативні якості, засуджувані вчинки, звички;

- комунікативна толерантність особистості проявляється у здатності до емпатії, самоконтролю, витримки та інтелектуальної гнучкості.

Комунікативна толерантність є показником психічного здоров'я особистості, її внутрішньої гармонії чи дисгармонії, характеризує здатність до самоконтролю та самокорекції власної поведінки.

В. Бойко (Бойко В.В. 1996) вважає, що комунікативна толерантність особистості представлена такими складовими та їх підструктурами, як:

1. Ціннісно-орієнтаційна, представлена основними світоглядними переконаннями конкретної особистості, життєвими потребами, задумами й захопленнями.

2. Інтелектуальна, репрезентована особистісними зразками, стилями та типами розумової діяльності, здатністю особистості аналізувати та добирати найбільш оптимальні способи вияву толерантної поведінки.

3. Естетична, що представлена особливостями сприймання людиною красивого й потворного, духовного й душевного, комічного або трагічного.

4. Сенсорна або чуттєва, яку представляють особливості сприймання людиною навколишнього світу через зорові, слухові, нюхові аналізатори (Бойко В.В. 1996).

Н. Асташова виділяє такі складові комунікативної толерантності, як: когнітивна, емоційна, діяльнісна. Дамо їм коротку характеристику, згідно поглядів авторки.

1. Когнітивна складова КТ передбачає наявність у особистості знань і уявлень про толерантність як про умову толерантної комунікації, здатність її співвідносити із нормами моралі. Ця складова відображає особливості розвитку розумових процесів особистості у контексті із проблемою: здатність особистості сприймати проблеми, аналізувати її, пропонувати ефективні рішення проблеми.

2. Емоційна складова є показником певного рівня ставлення особистості до об'єктів комунікативної толерантності, вміння виявляти співчуття, співпереживання, розуміння цим об'єктам; наявність позитивних та внутрішніх мотивів до вияву КТ.

3. Діяльнісна складова представлена здатністю особистості виявляти соціально схвалену поведінку, прийняту у соціумі. Її основою є комунікативні знання, вміння, співпраця та визнання (Асташова Н.А., 2002)

В. Бойко (Бойко В.В., 1996) та Г. Тарасова (Тарасова Г.В., 2015) виділяють такі рівні прояву комунікативної толерантності:

➤ Високий рівень: проявляється у відношенні до людей загалом.

Властивості характеру, моральні принципи, рівень психоемоційного стану людини впливають на комунікативну толерантність.

Людина, яка має високий рівень комунікативної толерантності, досить врівноважена, передбачувана у своїх відносинах до партнерів і сумісна з дуже різними людьми. В цьому випадку комунікативна толерантність особистості проявляється у таких якостях особистості як емоційна врівноваженість, здатність встановлювати діалог з різними людьми, здатність створювати та підтримувати психологічно комфортну атмосферу для спільної діяльності та досягнення спільної мети.

➤ Середній рівень: ситуативна комунікативна толерантність, яка проявляється у певний момент часу до конкретної людини.

➤ Низький рівень комунікативної толерантності характеризується негативним проявом до партнера зі спілкування у висловлюваннях на кшталт: «Ця людина мене дратує», «Його поведінка обурлива» тощо. Цей тип комунікативної толерантності також проявляється по відношенню до певного типу людей з урахуванням їхньої національності та соціального становища. У цьому випадку наявність комунікативної толерантності розкривається у таких якостях як здатність до емпатії, самоконтролю, витримки та інтелектуальної гнучкості.

Як зазначає Дж. Блейз, (Дж. Блейз, 2019) через відсутність певного рівня компетентності, а також –через дефіцит спілкування та взаємодії із дитиною з певними вадами (опорно-рухового апарату, зору, слуху та ін.), або навіть досвіду щодо сприйняття образу дитини із вадами, така дитина викликає у свідомості не лише учнів, але й педагогів певну відразу, бажання відсторонитися від міжособистісної взаємодії з нею. На думку великої кількості вчених, у свідомості індивідів фізичні недоліки пов'язані з можливими психологічними проблемами індивіда, його моральними і фізичними стражданнями і можливими психічними відхиленнями як наслідками травми. Безліч людей ставляться до таких осіб відсторонено, вважаючи, що вони нижчі, гірші та ін.

Саме тому комунікативна толерантність як характеристика особистості є дуже важливою, оскільки від неї залежить ефективність міжособистісної взаємодії між комунікантами та успішність особистості загалом.

Підвищення комунікативної толерантності у нашому дослідженні буде здійснюватися у нашому дослідженні шляхом здійснення цілеспрямованого психологічного впливу на такі сфери:

1. Оптимізація когнітивної складової: оптимізація базового рівня знань, формування у досліджуваних уявлення і розуміння сутності інклюзивного навчання, володіння знаннями про психологічні закономірності і ознаки особистісного розвитку осіб з інвалідністю через використання занять, позаурочної роботи, бесід, лекцій, проєктів, під час спільних обговорень, аналізу ситуацій морального вибору, дебатів,